

AYOLLAR VA ERKAKLAR KARIERASIDAGI FARQLAR

Axmedova Vaziraxon Tursunbaevna

Andijon davlat pedagogika instituti,

assistent-o`qituvchsi.

Tel: +998944610600

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15125071>

Аннотация.

Ayollar va erkaklar karyerasidagi farqlar turli sabablar bilan bog'liq bo'lib, ularning iqtisodiy faolligi, mehnat bozorida ishtirok etish darajasi, maoshlar va martaba rivojlanishi sohasida namoyon bo'ladi. Ayollar va erkaklar orasida bunday katta tafovutning sabablari jamiyat orasida xali xam gender tengsizlik g'oyasini ilgari suruvchi stereotiplar mavjudligi bilan bog'liq. Aynan shu sabablar ayollarning karyera rivojlanishi uchun muhim to'siqliklarni yaratmoqdadir. Bunday tor doirada fikrlaydigan axoli vakillarining mavjudligi, bizni ushbu maqolani yozishimizga sabab bo'ldi.

Kalit so'zlar: gender, karyera, stereotiplar, kasblar, tafovut, martaba.

Аннотация: Различия в карьере женщин и мужчин связаны с различными причинами и проявляются в сфере их экономической деятельности, уровне участия на рынке труда, заработной плате и карьерном росте. Причины столь большой разницы между женщинами и мужчинами связаны с существованием стереотипов, продвигающих идею гендерного неравенства в обществе. Именно эти причины создают существенные препятствия для развития карьеры женщин. Наличие представителей населения, мыслящих столь узким кругом, побудило нас написать эту статью.

Ключевые слова: пол, карьера, стереотипы, профессии, отличие.

Abstract: Differences in women's and men's careers are due to various reasons, which are reflected in their economic activity, level of participation in the labor market, salaries, and career development. The reasons for such a large gap between women and men are related to the existence of stereotypes in society that still promote the idea of gender inequality. It is precisely these reasons that create significant obstacles to women's career development. The existence of such narrow-minded representatives of the population prompted us to write this article.

Keywords: gender, career, stereotypes, professions, difference, rank.

Kirish (Introduction)

Mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, ayollar va erkaklar karyerasidagi farqlar turli sabablar bilan bog'liq bo'lib, ularning iqtisodiy faolligi, mehnat

bozorida ishtirok etish darajasi, maoshlar va martaba rivojlanishi sohasida namoyon bo'ladi. Ayollar va erkaklar orasida bunday katta tafovutning sabablari jamiyat orasida xali xam gender tengsizlik g'oyasini ilgari suruvchi stereotiplar mavjudligi bilan bog'liq. Aynan shu sabablar ayollarning karrera rivojlanishi uchun muhim to'siqliklarni yaratmoqdadir. Maqolada ayollar va erkaklar orasida mehnat taqsimotida kuzatilayotgan farqlar keng yoritilgan bo'lib, bunday tafovutlarning kamayishu uchun bir qancha ko'rsatmalar, tavsiyalar keltirilgan.

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi ayollar va erkaklar o'rtasidagi kasbiy faoliyat, mehnat bozori ishtiroki, maoshlar va martaba rivojlanishi bo'yicha mavjud farqlarni tahlil qilish, ularning sabablarini aniqlash hamda gender tengligiga erishish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etish uchun samarali yechimlar taklif qilishdan iborat.

Maqolaning vazifalari:

1. Ayollar va erkaklar orasidagi kasbiy tafovutlarning asosiy sabablari va ularning iqtisodiy faollikka ta'sirini aniqlash.
2. Mehnat bozorida gender tengsizligiga olib keluvchi stereotiplar va ularning oqibatlarini tahlil qilish.
3. Ayollarning karrera rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi muammolarni aniqlash.
4. Gender tafovutlarini kamaytirish bo'yicha xalqaro va mahalliy tajribalarni o'rganish.
5. Ayollar uchun teng imkoniyatlar yaratish hamda ularning mehnat bozoridagi mavqeini mustahkamlash uchun amaliy tavsiyalar berish.

Tadqiqot metodologiyasi qismi (Research Methodology)

Quyida bu farqlarning ba'zi asosiy jihatlari keltirilgan:

Ayollar karyerasidagi farqlar

1. Iqtisodiy faolligi pastligi:

O'zbekistonda ayollar uy-ro'zg'or ishlari bilan band ekanligi sababli ularning iqtisodiy faolligi past¹.

Ayollar kuniga kamida 4 soatni uy yumushlari bilan sarflaydi¹.

2. Mehnat bozorida ishtirok etish darajasi:

Jahon miqyosida ayollar mehnatga layoqatli aholining atigi 46.6% ni tashkil qiladi¹.

Erkaklar esa bu ko'rsatkichda ancha yuqori: 71.9%¹.

3. Maosh farqi:

O'zbekistonda ayollar erkaklarga nisbatan o'rtacha maoshi 39% kam¹.

Ko'plab mamlakatlarida ayol xodimlarning maoshi erkak xodimlarning daromadining odatda atigi 85% ni tashkil etadi².

4. **Martaba rivojlanishi qiyinchiliklari:**

Ayol rahbarlik lavozimlariga tayinlashda erkaklarga afzallik berilishi keng tarqalgan hodisa hisoblanadi².

Farzand parvarishi mas'uliyatini bajarish sababli ayollar martaba rivojlanishiga to'siq bo'ladi deb hisoblanadi².

Erkaklar karyerasidagi avantajlar

Ish safarlari va ish uslubiga bog'liqlik yo'qligi: Erkaklarda ish safarlariga borish yoki uzoq vaqt davomida ish joyidan uzoqlikka chiqib ketishga hech qanday to'siq yo'q.

Kasblar segregatsiyasidan foydalanish: Ko'pincha erkaklar yuksaluvchi kasblarda ustunlikka ega bo'ladi.

Umumlashtirib aytganda, jamiyatdagi stereotiplar va gender tengsizlik muammolari hali ham mavjud bo'lib, bu holat ayollarning karyera rivojlanishi uchun muhim to'siqliklarni yaratmoqdadir.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili qismi (Literature review)

Genderga oid kasblar bo'yicha eng keng qamrovli tadqiqot Garvard biznes maktabi diplomiga sazovor bo'lgan doktor Margaret Henning (1996) va Anne Jardin (1996) tomonidan amalga oshirildi. Ularning tadqiqotlari ayol menejerlarning muvaffaqiyatli martaba uchun omillarning butun guruhini aniqlashga imkon berdi.

1. Bu ayollarning ota-ona oilasida tug'ilish tartibi (kenja, o'rta yoki katta qiz).
2. Ota-ona oilasining ijtimoiy-iqtisodiy holati.
3. Ota-ona oilasida ota va onaning ta'lim darajasi.
4. Ota-ona oilasida bolaga munosabat.
5. Ayol rahbarning otasi bilan munosabatlarning tabiati.
6. Ayol rahbarning bolalikdagi o'ziga xos qiziqishlari va sevimli mashg'ulotlari.
7. Kollejda o'qish davridagi o'qishga munosabat, rahbar ayolning sinfiy maqomi.
8. Karyeradagi muvaffaqiyatni belgilovchi shaxsiy fazilatlarni ifodalash.
9. Kasbiy faoliyatning dastlabki bosqichlarida qabul qilingan kasbiy qarorlar xarakterini o'z ichiga olgan asosiy martaba strategiyasi.
10. Hamkasblar bilan munosabatlar uslubi - qarama-qarshi jins vakillari.
11. Bevosita rahbar omili.

Keyinchalik, berilgan omillarning har birining mazmuni ochiladi.

Bolaning tug'ilish tartibi. Tadqiqotda qatnashgan rahbar ayollarning aksariyati (80%) oiladagi yagona yoki eng katta farzand edi. Qolgan 20% esa mavjud sharoitlar (ota-onalarning ajralishi, katta aka-uka va opa-singillarning o'limi) natijasida o'zlarini to'ng'ich farzandning o'rnida topdilar.

Oilaning ijtimoiy-iqtisodiy holati. Barcha tadqiqot ishtirokchilari o'rta sinf deb ataladigan "yuqori ko'rinishli" oilalarda tug'ilganlar. Barcha respondentlarning otalari yuqori darajadagi menejerlar bo'lib, ularning 90 foizi iqtisodiyotda rahbarlik lavozimlarida ishlagan, qolgan 10 foizi kollej direktorlari edi. Onalarning 95 foizi uy bekasi edi.

Ota-onalarning ta'lim darajasi. Onalarning 90 foizining ma'lumot darajasi so'rovda qatnashgan ayollar otalarining ma'lumot darajasidan past bo'lmagan.¹³

– Tahlil va natijalar qismi (Analysis and results)

Ayol menejerlar muvaffaqiyatiga ta'sir qiluvchi omillar (Piy diagramma)

– Xulosa va takliflar qismi (Conclusion/Recommendations)

Yuqoridagi muammolar shuni ko'rsatadiki, gender tengsizlik hali ham jamiyatda ayollarning mehnat bozoridagi ishtirokini cheklovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ayollarning iqtisodiy faolligi pastligi, mehnat bozorida kam ishtirok etishi, maosh farqlari va rahbarlik lavozimlarida kam namoyon bo'lishi gender muvozanatini buzadi, Bunday holatlar jamiyat

rivojlanishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi, chunki ayollarning intellektual va mehnat salohiyatidan to'liq foydalanilmaydi.

Takliflar:

1. **Gender tengligini ta'minlashga yo'naltirilgan siyosatni kuchaytirish** – Ayollar va erkaklar uchun teng ish imkoniyatlari yaratish, ish joylarida gender diskriminatsiyasining oldini olish muhim.

2. **Ayollar iqtisodiy faolligini oshirish** – Ularning tadbirkorlik bilan shug'ullanishini qo'llab-quvvatlash, maxsus grantlar va kreditlar ajratish.

3. **Maosh tengligini ta'minlash** – Erkak va ayol ishchilarga teng ish haqi to'lanishini nazorat qilish, kompaniyalar uchun shaffof ish haqi siyosatini joriy etish.

4. **Farzand parvarishi bo'yicha qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish** – Ish joylarida bolalar bog'chalari tashkil qilish, erkaklarning ham farzand parvarishida faol ishtirok etishini rag'batlantirish.

5. **Stereotiplarni yo'qotish bo'yicha ma'rifiy ishlarni olib borish** – Gender tengligi bo'yicha ta'lim dasturlarini maktab va universitetlarda joriy etish, jamiyatda ayollarning karieradagi o'rni haqidagi noto'g'ri qarashlarni o'zgartirish.

Bu takliflarni amalga oshirish jamiyat taraqqiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, ayollar va erkaklar uchun teng imkoniyatlarni yaratishda muhim qadam bo'ladi.

– Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati (References):

1. <https://daryo.uz/2022/11/27/uy-rozgor-ishlari-ayollarning-iqtisodiy-faolligini-tushiradi-ozbek-ayolining-martabaga-erishish-imkoniyatlari-tahlil-qilindi>
2. <https://kun.uz/03799714>
3. <https://masters.donntu.ru/2017/ief/shkitko/library/article7.htm>